

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРАТУРИ ЯК ОРГАНУ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. Стаття присвячена розкриттю розуміння представництва як особливої категорії щодо здійснення певних юридичних дій однією особою від імені іншої чи інших, виконання обов'язків або володіння правами представника установи, організації, що представляє чийсь інтереси. Особлива увага відведена представництву прав, свобод та законних інтересів громадян прокурором в адміністративному судочинстві.

Ключові слова: адміністративне судочинство, права людини, законні інтереси, держава, прокуратура.

Annotation. Modern state-building and law-making in Ukraine at the stage of its development necessitates a very acute need for a clear mechanism for the functioning of the modern Ukrainian state, as well as all its components, first of all, institutions of state power. There is no doubt that the present dictates the urgent need for constitutional, administrative, local self-government and other planned reforms. In this list, the reform of the prosecutor's office and determination of its role and place in society, as an organ intended to protect the rights, freedoms and legitimate interests of a person and a citizen, is important. In view of this, the problems of revealing and learning the essence and content of the prosecutor's office, its appointment in the mechanism of the Ukrainian state, as well as the representation of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens by the prosecutor in administrative proceedings are relevant both in public administration and in law science in general.

The article is devoted to the disclosure of the understanding of representation as a special category for the implementation of certain legal actions by one person on behalf of another or others, the performance of duties or possession of the rights of a representative of an institution, organization, representing whose interests. Special attention is paid to the representation of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens by the prosecutor in administrative proceedings.

The rapid progress towards a rule-of-law state, in which there is actually a reliable mechanism for the protection and protection of citizens' rights and freedoms, necessarily requires a scientific analysis of the status of the prosecutor's office, the problems of its reform, the peculiarities of its activity and competence, the normative basis for guaranteeing its activities in relation to the representation of rights and freedoms and the legitimate interests of citizens by the prosecutor in administrative proceedings.

Key words: administrative proceedings, human rights, legitimate interests, the state, the prosecutor's office.

Вступ

Сучасне державотворення і правотворення в Україні на етапі свого розвитку зумовлює досить гостру потребу у виробленні чіткого механізму функціонування новітньої Української держави, а також усіх його складових, насамперед, інститутів державної влади. Не викликає жодного сумніву той факт, що сьогодні диктує нагальну потребу у проведенні конституційної, адміністративної, місцевого самоврядування та інших запланованих реформ. У цьому переліку вагоме місце займає і реформа органів прокуратури та визначення її ролі і місця в суспільстві, як органу, що покликаний захищати права, свободи та законні інтереси людини і громадянина. З огляду на це, проблеми виявлення та пізнання сутності і змісту інституту прокуратури, її призначення в механізмі Української держави, а також представництва прав, свобод та законних інтересів громадян прокурором в адміністративному судочинстві є актуальними і в державно-управлінській, і в правовій науці загалом.

Вагомий доробок щодо дослідження окресленого питання, викладений у працях відомих українських вчених, з-поміж яких В. Авер'янов, В. Заросило, Р. Ігонін, І. Коліушко, Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. Кузьменко, Р. Куйбіда, Б. Лєко, О. Пасєнюк, Ю. Пєдько, О. Сєочилас-Пєвлєв, В. Сєфанюк, А. Сєббот, В. Тильчик, Г. Ткач, Г. Чуйко, А. Школик, І. Хомишин, Н. Христинченко та ін.

Мєта цїєї статті полягає у дослідженні особливостей представництва прокурором прав, свобод та законних інтересів громадян в адміністративному судочинстві, що можна розглядати як здійснення певних юридичних дій прокурором від імені громадянина або держави.

Результати дослідження

Великий тлумачний словник сучасної української мови подає поняття «представництво» як здійснення певних юридичних дій однією особою від імені іншої чи інших, виконання обов'язків або володіння правами представника установи, організації, що представляє чийсь інтереси [1].

В адміністративному судочинстві, під час розгляду та вирішення адміністративних справ, представницька функція прокуратури здійснюється у двох формах: 1) представництва інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа неспроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист; 2) представництва законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесено відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

За законом України «Про прокуратуру» [2] представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом.

Необхідно звернути увагу на те, що законодавець обмежив Законом не лише приводи і підстави представництва, а й порядок його здійснення, вказавши, що така функція здійснюється «у випадках та порядку, встановлених законом». У цьому вбачається тенденція до більшої формалізації функції представництва, яка охоплює не лише встановлення прокурором підстав для представництва, а й увесь комплекс процесуальних та інших дій, які здійснюються прокурором у межах реалізації цієї функції.

Щодо підстав представництва, Законом визначено, що зокрема, представництво в адміністративному суді інтересів громадянина допускається, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист. Прокурор здійснює представництво в адміністративному суді законних інтересів держави в разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу [2]. Безумовно, наявність підстав для представництва має бути обґрунтована прокурором в адміністративному суді.

Статистичні дані діяльності прокуратури свідчать, що кількість спорів, у яких забезпечено участь прокурора в адміністративному судочинстві у 2018 році склала 1059 при цьому сума за рішеннями, прийнятими на користь сторони, в інтересах якої прокурор виступив у справі склала 188455 тис. грн. [3].

Питання нездійснення чи належного здійснення захисту інтересів держави відповідним суб'єктом є дискусійним і серед науковців і серед практиків. Виникає питання щодо терміну, коли вважати, що обов'язки щодо захисту інтересів держави не здійснюються або які саме дії трактувати як неналежне здійснення захисту інтересів держави.

Верховний суд України з цього приводу дає такий висновок:

«...згідно з частиною третьою статті 23 Закону України «Про прокуратуру» прокурор може представляти інтереси держави в суді лише у двох випадках:

1) якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження;

2) у разі відсутності такого органу.

Перший «виключний випадок» передбачає наявність органу, який може здійснювати захист інтересів держави самостійно, а другий – відсутність такого органу. Однак, підстави представництва інтересів держави прокуратурою у цих двох випадках істотно відрізняються.

У першому випадку прокурор набуває право на представництво, якщо відповідний суб'єкт владних повноважень не здійснює захисту або здійснює неналежно.

«Не здійснення захисту» виявляється в усвідомленій пасивній поведінці уповноваженого суб'єкта владних повноважень – він усвідомлює порушення інтересів держави, має відповідні повноваження для їх захисту, але всупереч цим інтересам за захистом до суду не звертається.

«Здійснення захисту неналежним чином» виявляється в активній поведінці (сукупності дій та рішень), спрямованій на захист інтересів держави, але яка є неналежною.

«Неналежність» захисту може бути оцінена з огляду на встановлений порядок захисту інтересів держави, який, серед іншого, включає досудове з'ясування обставин порушення інтересів держави, обрання способу їх захисту та ефективного здійснення процесуальних прав позивача.

Суд звертає увагу, що захищати інтереси держави повинні, насамперед, відповідні суб'єкти владних повноважень, а не прокурор. Щоб інтереси держави не залишилися незахищеними, прокурор виконує субсидіарну роль, замінює в судовому провадженні відповідного суб'єкта владних повноважень, який всупереч вимог закону не здійснює захисту або робить це неналежно. У кожному такому випадку прокурор повинен навести (а суд перевірити) причини, які перешкоджають захисту інтересів держави належним суб'єктом, і які є підставами для звернення прокурора до суду [4].

Щодо поняття «законні інтереси», то слід звернути увагу на той факт, що тлумачення цього терміна на законодавчому рівні не знайшло свого закріплення, але і теоретики і практики намагаються окреслити зміст законних інтересів і громадянина, і держави.

За рішенням Конституційного суду поняття «охоронюваний законом інтерес», розуміється як «законний інтерес» та вживається у законах України у логічно-смысловому зв'язку з поняттям «права» (інтерес у вузькому розумінні цього слова), означає правовий феномен, який:

а) виходить за межі змісту суб'єктивного права; б) є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони; в) має на меті задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних потреб; г) не може суперечити Конституції і законам України, суспільним інтересам, загально визнаним принципам права – це є умовою поширення режиму законного захисту; г) може розглядатися як простий легітимний дозвіл іншого гатунку, тобто «як передбачена законом міра можливої поведінки, що забезпечує задоволення суб'єктивних прав та юридичних обов'язків»; д) означає прагнення (не юридичну можливість) до користування у межах правового регулювання конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом [5].

Конституційний суд України намагається визначити державний інтерес як предмет прокурорського представництва державний інтерес. Він вважає, що в основі державних інтересів «завжди є потреба у здійсненні загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних та інших) дій, програм, спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, державного кордону України, гарантування її державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, охорону землі як національного багатства, захист прав усіх суб'єктів права власності й господарювання тощо» [6].

Деякі вчені вважають, що порушення законних інтересів громадянина в багатьох випадках можна розглядати і як зазіхання на інтереси держави, оскільки захист прав людини – головний державний інтерес. З іншого боку, нехтування державними інтересами з боку особи тягне за собою прямо чи опосередковано порушення законних інтересів як цієї, так і інших осіб, що особливо відчутно в податковій сфері, коли ухилення від сплати податків призводить до невиконання соціальних програм, невиплати заробітної плати, пенсій та інших негативних наслідків. Отже, як свідчить практика, відмінності між представництвом прокуратурою інтересів громадянина або держави носять досить умовний характер [7, с. 517-524].

Законом також чітко визначено випадки, коли не допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави в особі державних компаній, а також у правовідносинах, пов'язаних із виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної Ради України, Президента України, створенням та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, та інших громадських об'єднань [2].

Як виняток, представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України може здійснюватися прокурором Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом Генерального прокурора України або його першого заступника чи заступника відповідно до компетенції [2].

Функцію представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в адміністративному суді потрібно розглядати як діяльність правозахисного характеру, спрямовану на захист прокурором невизнаних, оспорюваних або порушених прав громадян та/або інтересів держави, що здійснюється в адміністративному судовому порядку в тих випадках, коли з використанням інших наданих прокуратурі повноважень захистити чи поновити ці права та інтереси неможливо.

Під час здійснення представництва інтересів громадянина або держави у суді прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче провадження:

- 1) звертатися до суду з позовом (заявою, поданням);
- 2) вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на будь-якому етапі судового провадження;
- 3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи;
- 4) брати участь у розгляді справи;
- 5) подавати цивільний позов під час кримінального провадження у випадках та порядку, визначених кримінальним процесуальним законом;
- 6) брати участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді;
- 7) з дозволу суду ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та матеріалами виконавчого провадження, робити виписки з них, отримувати безоплатно копії документів, що знаходяться у матеріалах справи чи виконавчого провадження [2].

Представляючи в адміністративному суді інтереси громадянина або держави, прокурор реалізує виключно Конституційні положення, закріплені у статтях 3, 13 Основного Закону, відповідно до яких держава зобов'язана забезпечувати захист прав і свобод громадян, а також усіх суб'єктів права власності та господарювання. Найявність у Конституції України системи прав і свобод є ознакою правової держави. Вони розглядаються як найважливіші в системі державних пріоритетів.

Пріоритет захисту прав людини є природнім завданням держави, це правильно, це гуманно, це об'єктивно [8, с. 83-90].

Держава має удосконалювати гарантії дотримання та захисту прав людини, шляхом підвищення рівня правової культури, насамперед посадових осіб, різних органів і організацій, до яких змушені звертатися громадяни за отриманням відповідних видів соціально-правової допомоги; відкриття розгалуженої і доступної мережі правозахисних інституцій; прийняття обґрунтованих заходів державного та юридичного впливу до посадових осіб, органів, організацій, громадських об'єднань, які допустили обмеження конституційних прав, свобод та інтересів громадян [9, с. 62-66].

Беручи участь у розгляді судом адміністративно-правових суперечок, прокурор одночасно виконує декілька функцій: він є представником держави, виразником публічного інтересу, правозахисником громадян.

Необхідно зауважити, що доктринальне дослідження процесуальної природи представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді та його характерних ознак визначається високим рівнем дискусійності, що переважною мірою зводиться до виокремлення особливостей представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді у порівнянні з іншими видами представництва.

Висновки

Підводячи підсумок вищевикладеному, необхідно виділити найбільш характерні ознаки представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді, які відрізняють його від договірного або законного представництва. По-перше, відповідно до ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» прокуратура становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Одним із головних завдань прокуратури як правозахисного органу є захист приватних і публічних інтересів. Так, відповідно до ч. 1 ст. 23 прокуратура здійснює представництво інтересів громадянина або держави від імені держави. Саме тому прокурор як учасник судового процесу має особливий правовий статус.

Отже слід зауважити, що стрімкий поступ до правової держави, в якій реально існує надійний механізм забезпечення та захисту прав і свобод громадян, обов'язково потребує наукового аналізу статусу прокуратури, проблем її реформування, особливості її діяльності та компетенції, нормативного підґрунтя забезпечення гарантій її діяльності щодо представництва прав, свобод та законних інтересів громадян прокурором в адміністративному судочинстві.

Список використаних джерел

1. *Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2003. – 1140 с.*
2. *Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2–3. Ст. 12.*
3. *Інформація взята з сайту. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/stat.html>.*

4. Ухвала Верховного Суду України від 19.07.2018 р. № 822/1169/17 URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/75424056>.
5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) No 18-рп/2004 від 01.12.2004 року. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04>.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 року No 3-рп/99. Офіційний вісник України. 1999. № 15. Ст. 614.
7. Капустін М. В. Поняття представництва прокуратурою інтересів людини та держави в суді. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 68. С. 517–524. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdr_2012_68_82.
8. Щавінський В. Р. Прокуратура України як представник інтересів держави в адміністративному процесі. Публічне право. 2016. № 2. С. 83–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2016_2_13.
9. Сальников В. П. Гарантии конституционных прав и свобод граждан России как механизм их социально-правовой защиты. Права человека в России и правозащитная деятельность государства. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 12 мая 2003 г. / под ред. д.ю.н. В. Н. Лопатина. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 62–66.